

Значение формирования мировых морских путей

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. Профессор
Ташкентского государственного транспортного университета

2. Эргашов Мироншох Рафикжонович. Студент
Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье анализируется, что процесс открытия основных межконтинентальных морских путей начался в XV веке, что открытие новых морских путей имеет свои необходимые и объективные причины, а открытие морского пути на восток вызвало резкое изменение социально-экономической ситуации в мире.

Ключевые слова: море, дорога, сообщение, торговля, хозяйство, развитие.

Abstract

In the article, it is analyzed that the process of discovery of the main intercontinental sea routes began in the 15th century, that the opening of new sea routes has its own necessary and objective reasons, and that the discovery of the sea route to the east caused a sharp change in the social and economic situation of the world.

Key words: sea, road, communication, trade, economy, development.

Аннотация

Мақолада қитъалараро ўртасидаги асосий денгиз йўлларининг кашф этилиш жараёни XV асрлардан бошланганлиги, янги денгиз йўлларнинг очилишининг ўз зарурий – объектив сабаблари борлиги, шарқ билан денгиз йўлини топилиши жаҳоннинг кейинги ижтимоий – иқтисодий аҳволини кескин ўзгаришига сабаб бўлганлиги таҳлил этилган.

Калит сўзлар: денгиз, йўл, алоқа, савдо, иқтисодиёт, тараққиёт.

Процесс открытия основных межконтинентальных морских путей начался в 15 веке. Открытие новых морских путей имело свои необходимые и объективные причины. Основная причина этого заключалась в том, что к этому времени торговые отношения Европы с азиатскими странами сильно сократились. Шёлк, шёлк и другие виды тканей, пряности типа перца, имбиря и других необходимых продуктов, завозимых с Востока, которые очень нужны европейцам, почти не поступали. Известно, что эти продукты были завезены в Европу по суше «Великого шелкового пути». Главным пунктом этой дороги, ведущей из Азии в Европу, был город Константинополь. Этот город был завоеван турками-османами в 1453 году и переименован в Стамбул. Но работа не закончилась только переименованием города. Потому что отношения европейских стран с турками-османами, расширявшими свою территорию на запад, не были хорошими. Между ними обострялись взаимные споры и происходили военные войны. Из-за постоянной вражды турки полностью перекрыли торговые пути с востока на запад. Сначала наземный маршрут был закрыт. Затем мощные военно-морские силы турецкого государства перекрыли морские пути через Средиземное и Черное моря. Так закончились древние торговые пути,

связывавшие Европу с Востоком на протяжении тысячелетий. Эта ситуация не осталась незамеченной. Это стало оказывать негативное влияние на социально-экономическое развитие европейских стран. Особенно этот негативный эффект стал очень заметно проявляться в повседневной жизни населения. Поиск новых морских путей, соединяющих Европу с Востоком, стал вопросом жизни и смерти. Поэтому правительства большинства стран Европы стараются открыть морской путь с Востока на Запад и поощряют деятельность мореплавателей и путешественников, желающих провести исследования в этом отношении. Наиболее активны в этом вопросе были правительства Португалии и Испании.

Одной из первых стран, проявивших интерес к открытию новых морских путей на Восток, была Португалия. Португальские мореплаватели поверили, что можно пройти в страны Востока, обогнув Африканский континент, и стали шаг за шагом осуществлять свои планы. Они двинулись на юг от западного побережья Африки. И на этой основе они осваивали и изучали свои способы. Но этот процесс был очень медленным. Португальцы прибыли в Калькутту, Индия, в мае 1498 года. Для своего времени это было огромным открытием. Открытие морского пути с Востоком, являющееся извечной мечтой европейцев, вызвало резкое изменение социально-экономической ситуации в мире. Открытие межконтинентальных морских путей коренным образом изменило мировые торговые отношения. Некоторые города и порты Средиземноморья, бывшие когда-то торговыми центрами, утратили свое значение. На их месте образовались новые торговые центры и порты. Потому что мировые торговые отношения переместились из

Средиземного моря в Мировой океан.

Тот факт, что португальцы обошли Африку и нашли дорогу в Индию, ускорили движение других европейских стран, особенно Испании. После этого было открыто множество ранее неизвестных земель, проложены новые морские пути через моря и океаны мира. В разработку вошли и открытые территории. Объем торговых отношений Европы с другими континентами стал увеличиваться. Это был важный фактор развития науки и техники и создания промышленности. Открытие морских путей и развитие морского транспорта дало многим странам возможность установить прямые отношения. Потому что в первые дни, когда сухопутные пути были приоритетом, страны должны были проходить через территории других стран в своих взаимоотношениях. Политическая ситуация в некоторых странах сделала дороги через эти страны опасными или полностью закрытыми. На морских путях такой проблемы нет. Пока есть выход к морю, страны могут беспрепятственно общаться друг с другом.

Морские пути имели следующие преимущества перед сухопутными путями. Это были вопросы времени и стоимости. Вопрос времени - это выражается в том, что по морским путям до пункта назначения добираются быстрее, чем по суше. Потому что основными средствами передвижения по суше в то время были лошади и верблюды, и из-за тяжелых грузов они передвигались очень медленно. Места, на которые уходили годы по суше, стали доступны по морю за месяцы. Вопрос стоимости – известно, что движение торговых караванов по суше стоило очень дорого. Для перевозки грузов требовалось несколько сотен лошадей и верблюдов. Для этих

животных всегда покупали корм. Для погрузки и разгрузки груза в караване требовались десятки носильщиков. Носильщикам и другим слугам в караване платили. Много денег требовалось на то, чтобы накормить, одеть и отдохнуть в караван-сараях людей в караване, которым предстояло отправиться в трудные путешествия, длящиеся месяцы и годы. Эти расходы не могли не сказаться на продуктах, перевозимых в торговых караванах. Затраты были относительно ниже в торговых процессах, осуществляемых судами на морских путях. Сотни лошадей и верблюдов погрузили на один корабль. Численность экипажа корабля также была намного меньше, чем численность конвоя. Потом корабли останавливались так же часто, как и караваны и не отдыхали в караван-сараях и так далее.

Таким образом, морские пути предпочитались сухопутным караванным путям. Страны, имеющие доступ к морским путям, стали отказываться от использования наземных караванных путей. В результате значение сухопутных караванных путей уступило место морским путям. Такая ситуация длилась несколько сотен лет. Когда для конкуренции с морскими судами были изобретены наземные автомобили и железнодорожные паровозы, наземные маршруты начали вновь обретать свое место и значение. В конце концов, автомобили и железные дороги намного опережали своих предшественников по скорости, эффективности, производительности и возможностям караванных путей.

Литература.

1. Salimov, Bakhriddin Lutfullaevich (2023). OPINIONS OF CENTRAL ASIAN SCHOLARS ON SOCIAL RELATIONS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (1-2), 178-182.
2. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
3. Салимов Б. Л., Файзиев С. Ф., Қурамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗARO АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ. *Журнал комплексного образования и исследований* , 1 (6), 44–50.
4. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Одилбек Дониёр Ўғли Бозорбоев, Хусниддин Равшанбек Раджапбаев (2022). ЖАМИЯТДА ИЖТИМОЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШГА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР. *Academic research in educational sciences*, 3 (11), 286-291.
5. Салимов Б. Л., Мазбутов Д., Жўраев А. (2022). ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРДА ТЕНГЛИК ВА ТЕНГСИЗЛИК ҚОНУНЛАР ВА УРФ -ОДАТЛАРНИНГ ЎЗARO БОҒЛИҚЛИГИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 11–17.